

КАМ ТАРҚАЛГАН ХИТОЙ БАРГЛИ КАРАМИ (*BRASSICA RAPA SUBSP. CHINENSIS L.*) НИНГ БОТАНИК ТАСНИФИ, БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ

Худоёрова Ҳафиза Хуррамовна

Тошкент давлат аграр университети, Сабзавотчилик ва иссиқхона хўжалигини
ташқил этиш кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960683>

Аннотация. Карам турлари асосан дунёнинг мўтадил иқлимли мамлакатларида кенг тарқалган бўлиб, озиқ-овқат экинлари орасида 25 ўринни эгаллайди. Ҳар йили дунёда 16 миллион гектарга яқин майдонларда карамнинг ҳар хил турлари етиштирилади. . Кам тарқалган хитой баргли карами (*Brassica rapa subsp. chinensis L.*) нинг ботаник таснифи, биологик хусусиятлари ва қимматли хўжалик белгилари бўйича илмий тадқиқотлар Тошкент вилояти иқлим шароитида ўрганилди.

Калим сўзлар: Хитой карами, генетик, гулпоя, уруғлар, ҳосилдорлик, ўсув даври, ўсимлик маҳсулдорлиги.

Аннотация. Виды капусты распространены преимущественно в стабильный странах мира и занимают 25-е место среди продовольственных культур. Ежегодно в мире различные виды капусты выращиваются примерно на 16 миллионах гектаров земли. Изучены научные исследования по ботанической классификации, биологическим свойствам и ценным хозяйственным характеристикам редкой китайской капусты (*Brassica rapa subsp. chinensis l.*) в климатических условиях Ташкентской области.

Ключевая слова: китайская капуста, генетический, стебель цветка, семена, урожайность, период роста, продуктивность растения.

Кириш

Дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда сабзавот экинларининг ўрни бекиёс бўлиб, инсониятнинг кундалик истеъмол маҳсулотларини 70-75 фоизини ташқил қилади. ФАО маълумотларига кўра “2022 йилда дунё бўйича гулкарам ва брокколидан ташқари карамдошлар оиласига мансуб сабзавотлар Хитой (1009,23 минг га, 33,84 т/га), АҚШ (239,17 минг га, 41,17 т/га), Россия Федерацияси (72,18 минг га, 36,34 т/га), Украина (65,9 минг га, 26,29 т/га), Жанубий Корея (36,16 минг/га, 71,17 т/га) давлатларида кенг миқёсда етиштирилган”

Кам тарқалган хитой баргли (*Brassica rapa subsp. Chinensis L.*) карами эртапишар сабзавот экини ҳисобланади. Хитой баргли карамининг биокимёвий таркиби, қуруқ модда (4-6,2 фоиз), умумий қанд (1,8- 3,1 фоиз) ва оксил (1-1,8 фоиз) камрок, лекин клетчатка (0,91-1,47 фоиз), каротин (6,8-16,8 мг/100 г), калсий (62-210 мг/100 г), темир (6,9-12 мг/100 г) ва С витамини (45-50 мг/100 г) миқдори юқорилиги аниқланган[1-6].

Кам тарқалган хитой баргли карами (*Brassica rapa subsp. Chinensis L.*) нинг ботаник таснифи.- Бугунги кунда эр шарида етиштирилаётган барча карамнинг турлари (*Brassicaceae*) карамдошлар оиласига ёпиқ уруғлилар бўлими (Magnoliophyta) икки паллалилар синфига (Магнолиатае) мансуб бўлиб, ушбу оила 375 авлод ва 3200 турга мансуб ўсимликларни бирлаштиради (Прохов И.А., Крючков А.В., Иппатев А.Н., 1966;

Комиссаров В.А., 1997). Барча етиштирилаётган карам навлари *браксиса* авлодига мансуб бўлиб 50 га яқин карам турларини ўз ичига олади.

Ушбу карам турлари ҳаётининг давомилиги бўйича бир йиллик ва икки йиллик ўсимликлар бўлиб, хитой баргли карами (*Brassica rapa subsp. Chinensis L.*) бир йиллик ўсимлик ҳисобланади.

Карам инсоният томонидан маданийлаштирилганига 5 минг йилдан ортиқроқ вақт ўтди. Карамнинг барча турлари ёввойи карамдан келиб чиққан бўлиб, ҳали ҳам Ўрта ер денгизи мамлакатларида ёввойи турлари учрайди.

Карамлардан энг қадимийлари баргли хитой ва Пекин карамлари бўлиб, кейинчалик халқ селекцияси асосида оқ, қизил бош ва савой карамлари келиб чиққан. Бундан ташқари, поянинг ўзгариши натижасида брүссел ва колраби карамлари пайдо бўлган бўлса, гулларнинг ўзгариши билан –гул карам, турли хил рангли ва брокколи карамлари шаклланди (Лизгунова Т.В., 1984; Пивоваров В.Ф., 1999, Қуставсоон М., 1999).

Хитой, Корейс ва Япон ошхонасида Ўрта ер денгизи мамлакатларига нисбатан кенгроқ фойдаланилади. Ер шарида Хитой баргли карами 70 дан ортиқ мамлакатларда етиштирилади ва севиб истеъмол қилинади. ВНИИСОК маълумотлари бўйича Хитой баргли карами витаминлар, минераллар ва биологик фаол моддаларга жуда бой (курук модда 3,60-5,33%, мг/100 г, аскорбин кислотаси 22,5-37,6 мг/100 г ва нитратлар миқдори эса 2862-6748 мг/кг) бўлиб, Жанубий –Шарқий Осиёда, айниқса Хитойда жуда кўп етиштирилади. Яъни, бугунги кунда Хитойда 120 дан ортиқ сабзавот экин турлари етиштирилаётган бўлса, улар банд этган экин майдонининг 25% ни Хитой баргли карами улушига тўғри келади.

Тажриба натижалари. - Тадқиқотларга жалб этилган 13 та коллекция намуналарининг географик келиб чиқиши бўйича жаҳоннинг 4 та, жумладан: Ўзбекистон, Хитой, Россия ва Тайван давлатларига мансуб бўлиб, 2005-2006 йиллар интродукция қилинган. Республикамиз иқлим-шароитида хитой барг карамини нав-намуналари морфологик белгилари бўйича ўрганилганда андоза “Шарқ гўзали” навининг барглари асосда ярим гуж жойлашиши, барг пластинкасининг сатҳи силлиқ, оч яшил, барг банди оқ рангда эканлиги аниқланди. Ўрганилган нав ва дурагайлар айнан ушбу морфологик белгилари бўйича бир –биридан фарқ қилганлиги қайд этилди.

Тадқиқотларга хитой баргли карамининг 13 та нав ва намуналари жалб этилган бўлиб уч йил давомида ҳар бир нав намуналардан 10 тадан ўсимликларда морфо-биологик ва қимматли хўжалик белгилари, жумладан: ўсимликдаги барглар сони, барг пластинкаси, барг бандининг узунлиги, шакли, ранги, ҳосилнинг етилиши 10%, 75%, битта

Ўсимликнинг ўртача вазни (г), ҳосилдорлик, товарбоп маҳсулот улуши (%) бўйича ўрганилди ва биометрик таҳлиллар олиб борилди .

Тошкент вилояти иқлим-шароитида илк бор (2014-2016 йиллар давомида) хитой баргли карамини 13 та нав намуналарининг морфологик белги ва биологик хусусиятларини чуқур ўрганилди ҳамда маҳаллий иқлим шароитимизга мос эртапишар, серҳосил янги навларни яратиш учун бирламчи манбаларни танлаб олинди.

Хитой барг карами нав, дурагайларининг агробиологик кўрсаткичлари (очик дага шароитида 2014-2016 йй.)

1-жадвали

Каталог раками	Нав ва намуналарни нг номи	Келиб чикиши	Битта ўсимлик-даги баргллар сони, дона	Барг пластинк. узунлиги, см	Барг банди узунлиги, см	Ўсимлик баганд-лиги, см	Баргнинг асосда жойлашши	Барг пластинкасининг сатхи ва шакли	Барг бандининг ранги
к-117	Шарк гўзали	Ўзбекистон	8-9	15	12	28	Барглари ярим гўж жойлашган	Барг ранги яшил, силлик, кесик овалсимон, Барги томирланиши елпигичсимон зич.	Баргбанди ок, серсув
к-133	Веснянка	Россия	8	11	10	24	Барглари ярим гўж жойлашган	Барглари асосга нисбатан оғтан, силлик	Барг банди оч яшилдан яшилгача
к-131	Голуба	Россия	7	13	12	25	Барглари ярим гўж жойлашган	Барглари асосга нисбатан ярим оғтан, силлик	Баргбанди ок, серсув
к-130	Витавир	Россия	8	11	10	20	Барглари ярим гўж жойлашган	Силлик овал шаклда, киркимли, туксиз, кирраси текисг	Барг банди ёрқин яшил, серсув
к-132	Королла	Россия	9	15	14	30	Барглари ярим гўж жойлашган	Барглари асосга нисбатан ярим оғтан, силлик	Барг банди ок яшил, серсув
к-134	Крава Востока	Россия	10	16	17	27	Барглари ярим гўж жойлашган	Барглари асосга нисбатан оғтан, силлик	Барг банди оч яшил, серсув
К-135	Холодок Ф1	Россия	10	15	13	26	Барглари ярим гўж жойлашган	Силлик овал шаклда, киркимли, туксиз, кирраси текис	Барг банди ёрқин яшил, серсув

к-41	ЛБ01105	Тайван	12	15	14	30	Барглари ярим ғуж жойлашган	Туксиз, кенг текари тухумсимон, барг кирраситекст, барг барг банди яшил. Барги томирланиши дағал, патсимон,	Барг банди оқ, серсув, барг банди яси силлик
к-109	ТБ00911	Тайван	9	19	16	29	Барглари ярим ғуж жойлашган	Силлик овал шаклда, киркимли, туксиз, кирраси текис	Барг банди ёркин яшил, серсув
к-110	ТБ 00912	Тайван	8	12	11	26	Барглари ярим ғуж жойлашган	Туксиз, кенг текари тухумсимон, барг кирраситекст, барг барг банди оқ-яшил. Барги томирланиши дағал, патсимон, сийрак	Барг банди оқ
к-111	ТБ 00916	Тайван	9	13	12	28	Барглари ярим ғуж жойлашган	Силлик овал шаклда, барг кирраси текис, барг банди оқ-яшил.	Барг банди оқ, серсув
к-42	Б01106	Тайван	9	14	12	26	Барглари ярим ғуж жойлашган	Туксиз, барг кирраси текис, барг банди оқ- яшил. Барги томирланиши бұртган.	Барг банди оқиш
к-120	БП 05	Хитой	10	13	12	25	Барглари ярим ғуж жойлашган	тухумсимон, барг кирраси текис, барг барг банди оқ-яшил. Барги томирланиши дағал, патсимон, сийрак	Барг банди оқ, серсув
к-121	БП 31	Хитой	9	19	16	29	Барглари ярим ғуж жойлашган	Туксиз, барг банди яси нисбатан киска, силлик овал шаклда	Барг банди оқ,

Фойдаланилган адабиётлар

1. E.M. Amanova X, Xudoyorova Perspective Sources from the Collection of Chinese cabbage (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L) for Breeding. International Journal of Biological Engineering and Agriculture (May 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 5. – P. 49-53 (ISSN: 2833-5376; IF: 9.51/2023)
2. М.Э.Аманова, Х, Худоёрова Кам тарқалган хитой баргли карам (*Brassica rapa* var. *чиненсис*) нинг истиқболли нав намуналарини танлаш. “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси” журнали. – Тошкент, 2023.–№ 4 (10/2).–Б. 104-108 (06.00.00; № 7)
3. Х, Худоёрова, Худаяров М.М. Морфобиологическая и биохимическая характеристика сорта китайский капусты (*Brassica chinensis* L.) для осеннего выращивания. Интегрированная система защиты растений от вредителей и болезней (монография). –Германия, 2021. – Б. 186-189
4. Аманова М.Э., Рустамов А.С. Х, Худоёрова Хитой баргли карамининг агробиологик хусусиятлари. “Ширин мева Агрибизнес” журнали. – Тошкент, 2022. – № 22. – Б. 26-28.
5. Х, Худоёрова, Хитой баргли карами (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L.) нинг эртапишар нав намуналарини танлаш. “Қишлоқ хўжалиги, атроф-муҳит ва барқарор ривожланиш” миллий конференцияси. – Тошкент, 2023. – Б. 20-23
6. Х, Худоёрова, Хитой баргли карами (*Brassica rapa* subsp. *chinensis* L.) нинг ҳосилдор ва сифатли ҳосил миқдори юқори нав намуналарини танлаш. “Қишлоқ хўжалиги, атроф-муҳит ва барқарор ривожланиш” миллий конференцияси. – Тошкент, 2023. – Б. 20-23